

BILIMLI YOSHLAR – TARAQQIYOT KAFOLATI
EDUCATED YOUTH - A GUARANTEE OF DEVELOPMENT
ОБРАЗОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ - ГАРАНТИЯ РАЗВИТИЯ

Azimova Ch.A.

TAQU, katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15722231>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarning jamiyat taraqqiyotidagi muhim roli va ahamiyati keng tarzda yoritilgan va taraqqiyotning asosiy omillaridan biri sifatida yosh avlodning intellektual salohiyati, ilm-fan va innovatsiyalarga bo'lgan qiziqishi tahlil qilingan. Bilimli yoshlar faqat o'z kelajagini emas, balki butun jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkinligi bilan birgalikda, ta'limning ahamiyati, ijodiy tafakkur va texnologik rivojlanishning jamiyat istiqboliga ta'siri haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar. Bilimli yoshlar, taraqqiyot, ta'lim, innovatsiya, texnologik rivojlanish, ilm-fan, jamiyat, intellektual salohiyat, iqtisodiy yuksalish va raqobatbardoshlik.

Annotation. The article extensively discusses the important role and significance of youth in the development of society. It analyzes the intellectual potential of young people, their interest in science and innovation as one of the key factors of development. Educated youth can contribute not only to their own future but also to the economic, social, and cultural development of society as a whole.

Keywords. Educated youth, development, education, innovation, technological progress, science, society, intellectual potential, economic growth, competitiveness.

Аннотация. В статье широко освещена важная роль и значение молодежи в развитии общества. Анализируется интеллектуальный потенциал молодежи, их интерес к науке и инновациям как один из основных факторов развития. Образованные молодежь могут внести свой вклад не только в собственное будущее, но и в экономическое, социальное и культурное развитие всего общества. В статье также говорится о значении образования, творческом мышлении и влиянии технологического прогресса на будущее общества.

Ключевые слова. Образованные молодежь, развитие, образование, инновации, технологическое развитие, наука, общество, интеллектуальный потенциал, экономический рост, конкурентоспособность.

Bugungi kunda har qanday jamiyatning istiqboli va kelajagi uning bilimli, aqlli va vatanparvar yoshlarining faoliyati bilan bog'liq deb ayta olamiz. Ayniqsa, ilm-fan, innovatsiya va texnologiyalar tezlik bilan rivojlanayotgan hozirgi zamonda yoshlarning intellektual salohiyati davlat taraqqiyotining eng muhim kafolatlaridan biri hisoblanadi. Shu bois, yurtimizda yoshlarning ta'lim olishi, ilm-fan bilan shug'ullanishi, zamonaviy kasb-hunarlarni egallashi uchun keng imkoniyatlar yaratilib, ularning ijodiy va tashabbuskorlik qobiliyatlari qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatdan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda"¹. Mamlakatimiz yoshlarining faoliyati haqida so'z borar ekan, ularning bilimli va zamon talablariga to'la mos insonlar bo'lib yetishishida axborot texnologiyalari va til bilishning ahamiyati naqadar muhim ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Yuqorida keltirilgan fikrlarni inobatga olgan holda, davlatimiz tomonidan ko'plab sohalar rivojiga kata e'tibor qaratilmoqda.

Prezidentimizning yoshlarga oid siyosatida ikkita eng muhim yo'nalish bor: birinchisi – ularga zamonaviy bilim berish, ikkinchisi – yoshlar bandligini ta'minlashdir. Ta'kidlash joizki, Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Prezidenti sifatida birinchi imzolagan qonun hujjati ham aynan yoshlar masalasi bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni bu qonun 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi O'RQ-406-sonli qaror hisoblanadi². Ushbu qonun yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning zamonaviy va sifatli ta'lim olishi, kelajakda vatan ravnaqi uchun o'z hissasini qo'sha oladigan yetuk va salohiyatli kadrlar bo'lib yetishishi, shuningdek kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Yoshlar masalasi bilan bog'liq bo'lgan yana bir muhim qarorlardan biri bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-yanvardagi "Mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ-92-sonli qaroridir. Mazkur qaror yoshlar bilan ishlashning yangicha boshqaruv mexanizmlarini joriy etish, ular bilan ishlashning vertikal tizimini yaratish, yoshlar muammolarini bevosita mahallalarda hal etish, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim muassasalarida ma'naviy-

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi, 30.06.2017-yil // <https://president.uz/oz/lists/view/729>

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi O'RQ-406-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/-3026246>

ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarning samaradorligini yanada oshirish maqsadida qabul qilingan

Jamiyat va davlat taraqqiyotiga inson aql-zakovati bilan erishiladi. Insonning aqliy taraqqiyotini tadqiq qilish bugungi kundagi fan oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lib qolmasdan, balki bu muammo qadimdan mutaffakirlar, olimlar diqqat markazida bo'lib kelgan. Ular ilmning inson hayotidagi va jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati haqida o'zlarining ko'plab fikrlarini bildirganlar. Shunday olimlardan biri mashhur fizik, nisbiylik nazariyasining asoschisi Albert Eynshteyn ta'lim jarayonini faqatgina bilim to'plash sifatida emas, balki fikrlash va izlanish orqali insoniy salohiyatni rivojlantirish sifatida talqin qilgan. Uning so'zlariga ko'ra: "Ta'lim – bu maktabda o'rganilgan bilimlar yig'indisi emas, balki o'rganilgan narsalarni unutganda ham insonda qoladigan narsa"³. Haqiqatdan ham yoshlarning bilim olishida shunchaki faktlarni eslab qolish emas, balki ulardan foydalana olish qobiliyatini shakllantirish muhim hisoblanadi. Zamonaviy yoshlar nafaqat fan asoslarini o'rganishi, balki o'z fikrlarini mustaqil ravishda shakllantirishi va innovatsion yondashuvga ega bo'lishi kerak. Xitoy faylasufi Konfutsiy aytganidek, agar kelajagingni bilmoqchi bo'lsak, yoshlarni tarbiyalashimiz kerak. Shu sababdan, mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati sohasida keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. O'tgan vaqt ichida yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, mamlakatimiz istiqboli uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalash borasida alohida tizimlar yaratilgan. Yurtimizda tashkil etilayotgan yangi davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumta'lim maktablari, oliy o'quv yurtlari, nufuzli xorijiy universitetlarning filiallari va zamonaviy IT-parklar yangi avlodini tarbiyalashga xizmat qilib kelmoqda.

Davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev 2024-yil 28-iyun kunda yoshlar bilan o'tkazilgan yig'ilishda yoshlarda bilim va yangi g'oyalar ko'pligi, ularga sharoitlar yanada kengaytirilishini ta'kidladi. Jumladan:

- Mamlakatimiz jadal rivojlanishi uchun "to'rtinchi sanoat" kasblari juda muhim. Oliy o'quv yurtlari qoshidagi akademik litseyda tajriba tarzida "Xalqaro bakalavriat" va "A-Level" dasturi joriy qilinib, bu dasturlar asosida sertifikat olgan o'quvchilarni o'sha oliygohga imtihonsiz, kontrakt asosida qabul qilish;

- "SAT" testida 75 foizdan yuqori natija ko'rsatgan o'quvchilarni mamlakatimiz universitetlariga ham grantga qabul qilish;

³ Albert Eynshteynning ta'limga oid iqtiboslari // <https://hikmatlar.uz/author/133>

- Nogironligi bo'lgan yoshlarga chet tili bo'yicha milliy sertifikat olishda kompyuterda imtihon topshirishlari uchun sharoit yaratish;

- Xalqaro olimpiadada qatnashuvchi terma jamoaning musobaqalarda tayyorgarlik ko'rishlari uchun Prezident maktablari agentligi qoshida Olimpiadalarga tayyorlash markazi ochish, maxsus laboratoriyalar bilan jihozlash;

- Har bir viloyatdagi bittadan Barkamol avlod markazida "Kreativ sanoat parklari" tashkil qilish, ularga IT-park rezidentlari uchun nazarda tutilgan imtiyozlar berish;

- Sog'lig'i tufayli ishga qatnay olmaydigan qizlar xonadonida kasanachilik yoki masofaviy ish bilan ta'minlash, uch yoshgacha farzandi bor talaba-qizlarga masofaviy ta'lim olish imkoniyati yaratish kabi vazifalar belgilab berildi.

Shu o'rinda aytishimiz mumkinki, bilimli yoshlar har qanday jamiyatning taraqqiyoti va barqaror rivojlanishining kafolatidir. Dunyo tajribasi shuni ko'rsatadiki, ilmga sarmoya kiritgan davlatlar iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanib, yetakchi o'ringa chiqib bormoqda. Shu sababli, ta'lim tizimini takomillashtirish, yoshlarni ilmiy va innovatsion faoliyatga jalb qilish hamda ularning kasbiy rivojlanishiga sharoit yaratish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolmoqda. Bugungi kunda yoshlarning bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish, ularni qo'llab-quvvatlash va jamiyatning har bir jabhasida faol ishtirokini ta'minlash orqali kelajakka ishonch bilan qarashimiz mumkin. Zero, bilimli yoshlar – millat taraqqiyotining eng muhim garovidir

Adabiyotlar ro'yxati:

1.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakatining IV qurultoyidagi nutqi, 30.06.2017-yil // <https://president.uz/oz/lists/view/729>

2.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 14-sentabrdagi "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi O'RQ-406-sonli qarori // <https://lex.uz/docs/-3026246>

3.Albert Eynshteynning ta'limga oid iqtiboslari // <https://hikmatlar.uz/author/133>

